

ИНФЕКЦИОН КАСАЛЛИКЛАРДАН СЎНГ ҚОН ДОНОРЛАРИДА МИНЕРАЛ ВА ВИТАМИНЛАР АЛМАШИНУВИ

Жўрабаев Махсуджон Муродуллаевич

Наманган вилояти қон қуйиш маркази

Клиник диагностик лаборатория бўлим мудири

maks.djurayev@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13912939>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01- Oktyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 05- Oktyabr 2024 yil

Nashr qilindi: 10- Oktyabr 2024 yil

KEYWORDS

молекула, ион, хужайра, липид, оқсил, углевод, ковалент боғ, гидрофобик, периферик мембрана оқсиллари, трансмембран оқсиллари, аминокислоталар, рецептор, гликофорин, банд-3-оқсил, трансфузия, пандемия.

ABSTRACT

Қон донорлиги – донор томонидан қон ва унинг таркибий қисмларини ихтиёрий равишда топширишдир. Бу эса жамият саломатлиги учун берилиши мумкин бўлган беғараз ёрдамдир. Қон донорлиги шарафли фаолият бўлиши билан бирга жуда катта эҳтиёткорликни талаб этади. Қон донорлари ҳам турли хил вирусли ёки инфекцияон касалликлар билан хар хил муддат давомида оғриб туради. Касаллик билан курашиш мақсадида турли хил дармон дорилар истемол қилишади. Касалликдан тузалгач донорлик қилишади. Шунда донорларнинг қони таркибидаги минераллар ва витаминлар алмашинуви қандайлиги, клиник ва биокимёвий кўрсаткичлари текширилиши муҳимлигини ўрганиш назарда тутилган.

Плазма мембранаси, хужайра мембранасининг прототипи кенг кўламда ўрганилди. У хужайра таркибини ташқи муҳитдан ажратиб туради. Хужайра таркибини атроф-муҳитдан ажратиб турадиган бундай мембрана тўсиғи ҳаёт учун мутлақ заруратдир. Плазма мембраналари селектив ўтказувчанликка эга бўлиб, молекулалар ва ионларнинг хужайра ичига ва ташқарисига ўтишига воситачилик қилади. Шунингдек, улар юзасида хужайраларни аниқлаш ва алоқани таъминлайдиган молекулаларни ўз ичига олади.

Мембрана липидлар, оқсиллар ва углеводлардан иборат. Ушбу компонентларнинг нисбий таркиби бир турдаги мембранада жуда катта фарқ қилади, лекин одатда унинг таркибида қуруқ вазнининг 40 фоизини липидлар, 60 фоизга яқини оқсиллар ва 1 дан 10 фоизгача углеводлар ташкил этади. Барча мембрана углеводлари оқсиллар ёки липидлар билан ковалент боғланган.

Биологик мембранани 60 фоизини оқсиллардан ташкил топган бўлса, улар қуйидаги 3 гуруҳга бўлинади:

1. Интеграл мембрана оқсиллари (ички мембрана оқсиллари деб ҳам аталади): Бу оқсиллар мембранага чуқур сингиб кетган. Шундай қилиб, бу оқсилларнинг қисмлари мембрананинг гидрофобик минтақаси билан Ван дер Валс алоқасида бўлади.

2. Периферик мембрана оқсиллари (ташқи оқсиллар деб ҳам аталади): Улар мембрана юзасига ионли ўзаро таъсирлар ёки оқсиллар ва мембрана липидларининг

"кўтб" бошлари ўртасида ҳосил бўлган водород алоқалари орқали заиф боғланган бўлиши мумкин. Улар, шунингдек, интеграл мембрана оқсиллари билан ўзаро таъсир қилиши мумкин. Уларни мембранани бузмасдан олиб ташланиши мумкин.

3. Трансмембран оқсиллари: Баъзи интеграл оқсиллар мембрананинг бутун кенглигини қамраб олади ва трансмембрана оқсиллари деб аталади. Аминокислоталарнинг гидрофобик ён занжирлари мембрананинг гидрофобик марказий ядросига киритилган. Ушбу оқсиллар гормонлар, нейротрансмиттерлар, тўқималарга хос антигенлар, ўсиш омиллари ва бошқалар учун рецепторлар бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Гликофорин инсон эритроцитларининг асосий интеграл мембранаси гликопротеиндир. У 130 та аминокислота қолдиғига эга ва липид мембранасини қамраб олади, полипептид худудлари ташқи ва ички (цитоплазматик) сиртлардан ташқарида. Углевод занжирлари ташқи юзадан ташқарида жойлашган аминокислотали қисмга бириктирилган.

Интеграл оқсиллар: иккита асосий интеграл оқсиллар эритроцит хужайра мембранасида жойлашган. Уларга:

(а) гликофорин ва

(б) Банд-3-оқсил

(а) Гликофоринлар гликопротеинлардир. У вазнига кўра 60% углеводларни ўз ичига олади. Гликофорин билан боғланган олигосахаридлар серин, треонин ва аспарагин қолдиқлари билан боғланган. Қизил қон хужайралари мембранасида тахминан 6×10^5 гликофорин молекулалари мавжуд. Гликофориннинг полипептид занжирида 130 та аминокислота қолдиқлари мавжуд. 23 та гидрофобик аминокислота қолдиқлари кетма-кетлиги фосфолипидлар ва холестерин билан чамбарчас боғланган фосфолипид икки қаватининг кўтбсиз углеводород фазасида жойлашган. Ушбу 23 аминокислота қолдиғи кетма-кетлиги а-спирал конформацияга эга.

Функцияси

- Гликофориннинг айрим олигосахаридлари М ва N қон гуруҳи антигенидир.
- Гликофорин билан боғланган бошқа углеводлар грипп вируси қизил қон хужайраларига ёпишиб оладиган жойлардир.(1)

Одамларда тўртта гликофорин оқсиллари, А, Б, С ва Д гликофоринлари мавжуд. А ва Б гликофоринлари иккита ўхшаш GYPA ва GYPB генлари томонидан кодланган ва гликофорин С ва гликофорин Д битта ген, GYPC томонидан кодланган, бу ген эмас GYPA / GYPB билан боғлиқ. Гликофорин С ва гликофорин Д GYPC транскриптидаги турли трансляция бошланиш жойлари туфайли фарқланади (Ле Ван ва бошқ. 1987). GYPA ва GYPB га жуда ўхшаш GYPE сифатида изоҳланган ген транскрипция қилинади, аммо гликофорин Е учун протеин маҳсулоти аниқланмаган; шунинг учун GYPE псевдоген бўлиши мумкин.(2)

Қон орқали юқадиган ва клиник жиҳатдан асимптоматик бўлиши мумкин бўлган юқумли агент қон қуйиш орқали юқиши мумкин. Пандемия даврида етарли ва хавфсиз миллий қон таъминотини таъминлашни режалаштириш, трансфузия орқали юқадиган грипп эҳтимолини кўриб чиқишга туртки бўлди. Шуниси эътиборга лойиқки, ҳозирги кунга қадар гриппнинг трансфузия орқали юқиши ҳолатлари хужжатлаштирилмаган. Виремия камдан-кам учрайди ва симптомларсиз кечмайди, бу эса потенциал юқумли

қон донорларини кечиктиришга имкон берадиган асосга асосланиб, трансфузия орқали юқиш хавфи аҳамиятсиз деб ҳисобланади. Бироқ, бу тахминлар нотўғри бўлса ва грипп инфекцияси одатда вирусли босқични ўз ичига олади, айниқса симптомлар бошланишидан олдин ва грипп билан касалланган қон клиник касалликка олиб келган бўлса, бу қон хавфсизлигига таъсир қилади.(3)

Агар грипп трансфузия йўли билан юқадиган бўлса, иммунитет танқислиги бўлган беморларнинг юқори қисмини ўз ичига олган қон маҳсулотини қабул қилувчилар касалланиш ва ўлимнинг ошишига олиб келиши мумкин. Суяк илиги трансплантацияси популяцияларида грипп инфекцияси тахминан 25 фоиз ўлим билан боғлиқ. Агар грипп трансфузия орқали юқтириш хавфи деб ҳисобланган бўлса, скрининг мумкин бўлган усуллари эпидемиологик сўров ёки лаборатория скринингига таяниши мумкин. Ҳар қандай скрининг билан таъминотга таъсир қилиш хавфи мавжуд. Агар пандемия юқори патоген А (Ҳ5Н1) гриппига ўхшаш вирус сабаб бўлса, қон таъминотини текшириш айниқса муҳим бўлади. Одамларда инфекция ҳозиргача вирус нафас йўлларида ташқарида ажратилган бўлса, тахминан 60 фоизи ўлимга олиб келди, бу омил одатда мавсумий грипп инфекцияларида кузатилмайди. Ҳ5Н1 билан касалланган одамларнинг қонида ва ҳайвонларни ўрганишда гриппни аниқлаш асосан симптоматик даврларда ва юқори вирус титрларида содир бўлган. Ижобий тест донорлар кам бўлиши мумкин бўлган вақтда қон маҳсулоти мавжудлигини хавф остига қўйиб, берилган қон бирлигини ташлаб юборишга олиб келиши мумкин. Потенциал пандемия таъсирини моделлаштиришда тизимдаги бундай қўшимча стресс манбаларини ҳисобга олиш кераклиги кўриб чиқилган.(3)

Қон донорини танлаш қон хавфсизлигини таъминлаш жараёнидаги биринчи муҳим қадамдир, чунки у инфекция билан боғлиқ бўлиши мумкин бўлган хавф аниқланган ҳар қандай шахсларни донорликдан четлаштириш орқали хавфни сезиларли даражада камайтиришга ёрдам беради. Одатда донорлар трансфузион ўтувчи ОИВ, гепатит В, гепатит С, сифилис каби асосий инфекцияларга текширилади. Лекин қон донорлари юқоридаги касалликлардан ташқари бошқа инфекцион касалликларга чалинишади.

Инфекциянинг энг эрта ва энг кенг тарқалган оқибатларидан бири эса иштаҳани йўқолиши ва овқатни ёқтирмасликдир. Кўпгина юқумли касалликларда қонда глюкоза миқдорининг камайиши кузатилади. Инфекция азот ажралишини ошириб манфий азот балансига, умумий шамоллаш, иситма, сил, пневмония, қизамиқ, сувчечак ва бошқа касалликларга олиб келиши мумкин. Оқсилнинг сўрилиши диареяда жиддий таъсир кўрсатади. Жигарда ва нажас таркибида ёғларни кўпайиши грипп ва пневмонияда кузатилади. Ичак инфекцияларида ҳам ёғларнинг сўрилиши камаяди. Сил касаллигида сийдик ва нажасда калий ва фосфор йўқотилишининг кўпайиши ва бир қатор инфекцияларда А витамини даражасининг пасайиши қайд этилган.

Бундан ташқари қон донорларининг инфекцион касалликлари давомида гематологик кўрсаткичлардан эритроцитлар (RBC), гемоглобин (Hb), тромбоцит (PLT) миқдори камайиши, биокимёвий кўрсаткичлардан АлТ, АсТ, холестерин (CHOL) ва лактат дегидрогеназа (LDH) миқдори юқори бўлиши, албумин (ALB), темир (Fe) ва бошқа минералларнинг камайиши кузатилди.

Клиник ва биокимёвий кўрсаткичларни юқори ёки паст кўрсаткичи қон олувчилар учун жуда аҳамиятли ҳисобланади. Масалан: анемия турлари, лейкоз турлари ва

онкологик касалликларда қондаги гемоглобин ва эритроцитарни миқдори юқори даражада бўлиши беморнинг клиник холати яхшиланишида тезроқ самара беради. АЛТ, АСТ, холестерин (CHOL) ва лактат дегидрогеназа (LDH) миқдори юқори бўлиши беморнинг клиник холатини янада бузилишига сабаб бўлади. Бу кўрсаткичларнинг барқарорлиги организмда қон таркибий қисмларини ўзлаштирилиши, минерал ва витаминларга бойитиши, алмашинув жараёнларини нормаллашувиغا олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Textbook of Medical Biochemistry Eighth Edition Dr (Brig) MN Chatterjea BSc MBBS DCP MD (Biochemistry © 2012, Jaypee Brothers Medical Publishers
2. Genetic variation of glycoporphins and infectious disease Edward J. Hollox1 • Sandra Louzada2,3 Received: 1 September 2022 / Accepted: 30 September 2022 / Published online: 12 October 2022 © The Author(s) 2022
3. INFLUENZA VIREMIA AND THE POTENTIAL FOR BLOOD-BORNE TRANSMISSION Anna M. Likos, David J. Kelvin, Cheryl M. Cameron, Thomas Rowe, Matthew J. Kuehnert, and Philip J. Norris for the National Heart, Lung, and Blood Institute Retrovirus Epidemiology Donor Study-II (REDS-II)
4. BLOOD DONOR SELECTION Guidelines on Assessing Donor Suitability for Blood Donation World Health Organization 2012 y.
5. Nutrients_Vitamin_C_in_Health_and_Disease_2017
6. Nutrition and infection chapter 24 1984.
7. Human vitamin and mineral require Report of a joint F AO/WHO expert consultation Bangkok, Thailand 2001
8. The Role of Micronutrients in Support of the Immune Response against Viral Infections (Francesco Pecora, Federica Persico, Alberto Argentiero, Cosimo Neglia, and Susanna Esposito) Published online 2020 Oct 20.
9. WHO Donor assessment guidelines World Health Organization 2012
10. Vitamin D, infections and immunity Aiten Ismailova 1 John H. White 1,2 Accepted: 10 July 2021/ Published online: 29 July 2021 © The Author(s) 2021